

Iterasiyaning tenglama yechimiga yaqinlashishining yetarli sharti quyidagi teoremda keltirilgan:

Teorema. Agar α matrisaning ixtiyoriy bir normasi birdan kichik: $\|\alpha\| < 1$ bo'lsa, u holda (4) iterasiya yaqinlashuvchi bo'lib, uning limiti (3) tenglamaning echimi bo'ladi.

Eslatma. $n \times m$ o'lchamli matrisalar chiziqli fazosida ixtiyoriy

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

matrisa uchun quyidagi uch hil norma aniqlangan:

$$\|A\|_m = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \sum_{j=1}^m |a_{ij}| \right\} \quad (m\text{-norma});$$

$$\|A\|_l = \max_{1 \leq j \leq m} \left\{ \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right\} \quad (l\text{-norma});$$

$$\|A\|_k = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}^2} \quad (k\text{-norma}).$$

(3) tenglamani bunday iterasion usul bilan taqribiy yechishda k - qadamdagi hatolik quyidagi tengsizlik bilan baholanadi

$$\|\theta - x^{(k)}\| \leq \frac{\|\alpha\|^{k+1}}{1 - \|\alpha\|} \|\beta\|. \quad (5)$$

Bu tengsizlikdan tenglama yechimini berilgan ε aniqlikda topish uchun zaruriy bo'lgan iterasiyalar soni k ni baholash mumkin.

$x^{(k)}$ yechimning haqiqiy yechim θ dan farqi berilgan ε dan ortmasligi uchun quyidagi:

$$\|\theta - x^{(k)}\| \leq \frac{\|\alpha\|}{1 - \|\alpha\|} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq$$

$$\frac{\|\alpha\|^{k+1}}{1 - \|\alpha\|} \|\beta\| \leq \varepsilon \quad (6)$$

tengsizlik o'rinni bo'lishi kerak.

(6) tengsizlikdan haqiqiy yechim θ ning ε aniqlikdagi taqribiy qiymati

sifatida olinadiga $x^{(k)}$ ni hisoblash uchun qulay tanlash sharti kelib chiqadi:

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \frac{1 - \|\alpha\|}{\|\alpha\|} \varepsilon \quad (7).$$

Misol. Quyidagi taenglamalar sistemasini iterasiya usuli bilan $\varepsilon = 10^{-2}$ aniqlikda yeching.

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 + 2x_3 = 8 \\ x_1 + 4x_2 - x_3 = -4 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 4 \end{cases}$$

Bu sistemani (2) ko'rinishga keltiramiz:

$$\begin{cases} x_1 = 0 \cdot x_1 + 0,2x_2 - 0,4x_3 + 1,6 \\ x_2 = -0,25x_1 + 0 \cdot x_2 + 0,25x_3 - 1 \\ x_3 = -0,25x_1 - 0,25x_2 + 0 \cdot x_3 + 1 \end{cases}$$

Iterasiya ketma-ketligini yozamiz:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 0 \cdot x_1^{(k)} + 0,2x_2^{(k)} - 0,4x_3^{(k)} + 1,6 \\ x_2^{(k+1)} = -0,25x_1^{(k)} + 0 \cdot x_2^{(k)} + 0,25x_3^{(k)} - 1 \\ x_3^{(k+1)} = -0,25x_1^{(k)} - 0,25x_2^{(k)} + 0 \cdot x_3^{(k)} + 1 \end{cases} \quad (8)$$

Sistemaning α matrisasi

$$\alpha = \begin{bmatrix} 0 & 0,2 & -0,4 \\ -0,25 & 0 & 0,25 \\ -0,25 & -0,25 & 0 \end{bmatrix}$$

uchun iterasiya yaqinlashishining etarli sharti bajariladi, chunki:

$$\|\alpha\|_m = \max_{1 \leq i \leq 3} \left\{ \sum_{j=1}^3 |\alpha_{ij}| \right\} = \max\{0,6; 0,5; 0,5\} = 0,6 < 1.$$

Boshlang'ich yaqinlashish sifatida ozod hadlar ustunini olamiz:

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1,6 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Kerakli aniqlikka erishish uchun zarur bo'lgan iterasiyalar sonini

$$\frac{\|\alpha\|^{k+1}}{1 - \|\alpha\|} \|\beta\| \leq \varepsilon$$

tengsizlikdan aniqlaymiz:

$$k \geq \frac{-2 + \lg 0,25}{\lg 0,6} - 1 \approx 11.$$

Bu yerda $\|\alpha\|_m = 0,6$; $\|\beta\|_m = \|x^{(0)}\|_m = 1,6$ ekanligi hisobga olindi.

Endi ketma-ket uchinchi yaqinlashishgacha taqribiy yechimlarni hisoblaymiz:

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0,2 & -0,4 \\ -0,25 & 0 & 0,25 \\ -0,25 & -0,25 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1,6 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1,6 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = 0,2(-1) - 0,4 + 1,6 = 1. \\ x_2^{(1)} = -0,25 \cdot 1,6 + 0,25 - 1 = -1,15 \\ x_3^{(1)} = -0,25 \cdot 1,6 - 0,25 \cdot (-1) + 1 = 0,85 \end{cases}$$

Demak, $x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1,15 \\ 0,85 \end{bmatrix}$ bo'ladi.

Bundan foydalanib ikkinchi yaqinlashishni

topamiz:

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0,2 & -0,4 \\ -0,25 & 0 & 0,25 \\ -0,25 & -0,25 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1,15 \\ 0,85 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1,6 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = 0,2(-1,15) - 0,4 \cdot 0,85 + 1,6 = 1,03 \\ x_2^{(2)} = -0,25 \cdot 1 + 0,25 \cdot 0,85 - 1 = -1,0375 \\ x_3^{(2)} = -0,25 \cdot 1 - 0,25 \cdot (-1,15) + 1 = 1,0375 \end{cases}$$

Demak, $x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1,03 \\ -1,0375 \\ 1,0375 \end{bmatrix}$ bo'ladi.

Bundan foydalanib uchinchi yaqinlashishni topamiz:

$$x^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 0,2 & -0,4 \\ -0,25 & 0 & 0,25 \\ -0,25 & -0,25 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1,03 \\ -1,0375 \\ 1,0375 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1,6 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(3)} = 0,2(-1,0375) - 0,4 \cdot 1,0375 + 1,6 = 0,9775 \\ x_2^{(3)} = -0,25 \cdot 1,03 + 0,25 \cdot 1,0375 - 1 = -0,9981 \\ x_3^{(3)} = -0,25 \cdot 1,03 - 0,25 \cdot (-1,0375) + 1 = 1,0018 \end{cases}$$

Demak, iterasiyaning uchinchi yaqinlashishidan so'ng tenglamaning taqribiy yechimi: $x_1 = 0,9775$; $x_2 = -0,9981$; $x_3 = 1,0018$ bo'ladi. (izoh: tenglamaning haqiqiy yechimi: $x_1 = 1$; $x_2 = -1$; $x_3 = 1$).